

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Камилова Наргиза Абдукахоровна

к.э.н., доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса

Республика Узбекистан

Аннотация: В данной статье содержится социально-экономический анализ глобализации мировой экономики. Автором рассматриваются общие черты глобализации мировой экономической системы, которое диалектично взаимодействует с вопросами цифровизации и транснационализации. В работе изложены специфические особенности цифровизации мировой экономики, в результате влияния которых происходит увеличение темпов роста в различных странах, принимающих активное участие в процессах цифровизации.

Ключевые слова: мировая экономика, цифровизация, глобализация, транснационализация, капитал, межстрановое взаимодействие.

Abstract: This article contains a socio-economic analysis of the globalization of the world economy. The author examines the general features of globalization of the world economic system, which interacts dialectically with issues of digitalization and transnationalization. The work outlines the specific features of the digitalization of the world economy, as a result of which there is an increase in growth rates in various countries that are actively involved in digitalization processes.

Key words: world economy, digitalization, globalization, transnationalization, capital, intercountry interaction.

Введение. Фундаментальность характера проблемы мировой экономики и специфических особенностей ее глобализации как закономерности мирового

социально-экономического развития вполне очевидна [1]. Новый этап формирования интернационализации социально-экономической системы хозяйствования связан с усилением глобализационного развития, проявляющегося в активизации разнообразных «форм взаимовыгодного сотрудничества на межстрановом уровне» и заключающегося в использовании опыта вмешательства в системы социально-экономического хозяйствования разных стран [2].

Обзор литературы. Процессы все более прогрессирующей глобализации затрагивают особенности развития современной мировой экономики. Анализ накопленного научного потенциала в исследовании проблемы мировой экономики и особенностей ее глобализации показывает, что в области экономического знания сформировался довольно обширный научный дискурс в данном направлении. В частности, известны работы таких современных исследователей процессов глобализации мировой экономики, как: О.Т. Богомолова, С.И. Долгова, Т.В. Игнатовой, Т.А. Кузнецовой, Е.В. Панкратовой, Т.В. Панасенковой, И.А. Стрелковой и др.

Как подчеркивают в своей статье Т.В. Игнатова и Т.В. Подольская, мировой опыт показывает, что залогом высокой эффективности мировой экономики «являются финансово промышленные группы, трастовые и холдинговые компании, транснациональные корпорации».

В экономическом словаре Б.А. Райзберга глобализация определена как сложный процесс сближения социально-экономических взаимосвязей, взаимодействий, взаимопроникновений и взаимозависимости различных экономических систем; интернационализация и транснационализация капитала и производства, ведущая к установлению идентичных норм и условий ведения хозяйственно-экономической деятельности в межстрановом взаимодействии [3].

Методы исследования. При написании данной статьи использовались

методы анализа и синтеза экономической информации, единства логического и исторического подходов, научной абстракции, прогнозирование.

Результаты исследования. Исходя из такого широкого понимания глобализации мировой экономики, можно сделать вывод о том, что глобализация, будучи многофакторным и многомерным явлением, тесно пересекается с такими дефинициями, как интернационализация и транснационализация.

Обсуждение. Интернационализация системы хозяйственной жизнедеятельности - это процесс, имманентно присущий развитию мировой рыночной экономики, который сегодня качественно обновился в силу развития и интенсификации международной экономической интеграции, т.е. сближения и взаимного приспособления национальных экономических систем, включения их в единый интернациональный процесс воспроизводства.

Что касается транснационализации, то, будучи одним из главных источников глобализации, это процесс становления и развития в мировой экономике крупных транснациональных корпораций, с одной стороны, как индикатор, отражающий деятельность компаний реального мирового финансового сектора; с другой - как результат и главное действующее лицо процесса интернационализации.

Важно подчеркнуть, что характерной особенностью глобализации мировой экономики является ее объективный характер, детерминированный всем ходом мирового экономического развития, возникновением глобальных социально-экономических проблем и новаций, которые не представляется возможным разрешить мировыми государствами на базе прежней системы разделения труда и хозяйствования [4].

Передовыми странами по цифровизации национальных экономик являются Китай, Сингапур, Новая Зеландия, Южная Корея и Дания. Китай в своей программе «интернет плюс» интегрирует цифровые индустрии с

традиционными отраслями экономики; Канада создает ИКТ-хаб в Торонто; Сингапур формирует «умную экономику», драйвером которой становятся информационно-коммуникационные технологии; Южная Корея в программе «Креативная экономика» ориентируется на развитие человеческого капитала, предпринимательства и распространение достижений информационно-коммуникационных технологий; Дания фокусируется на цифровизации госсектора.

Базовой причиной расширения цифрового сегмента экономики является рост транзакционного сектора, который в развитых странах составляет свыше 70% национального ВВП. К этому сектору относят: государственное управление, консалтинг и информационное обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, а также предоставление различных коммунальных, персональных и социальных услуг. Чем больше степень диверсификации и динамики экономики, тем больший объем уникальных данных циркулирует внутри страны и вне ее и, соответственно, тем больше информационного трафика порождается внутри национальных экономик.

Вопрос развития цифрового сектора национальной экономики в Узбекистане поднимается до государственного уровня, и в этом направлении реализуются широкомасштабные меры. В частности, внедряются системы электронного документооборота, развиваются электронные платежи и совершенствуется нормативно-правовая база, созданная в области электронной торговли. В то же время цифровая экономика, работающая на информационно-технологических платформах, ускоренно развивается.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О развитии цифровой экономики и электронного правительства» долю цифровой экономики в ВВП Узбекистана планируется увеличить к 2023 году в два раза. Постановление также предусматривает развитие «цифрового предпринимательства» с увеличением объема услуг в

этой сфере к 2023 году в три раза и доведением их экспорта до 100 млн. долларов.

В частности, цифровые платформы США по обороту в 6 раз превосходят аналогичные площадки азиатского региона и в 10 — европейского. Как отмечается в журнале "The Economist", новый сырьевой товар порождает привлекательную, быстрорастущую отрасль, наводя антимонопольных регуляторов на мысль вступить в игру и ограничить тех, кто контролирует его потоки. Ранее таким товаром была нефть. Теперь подобные опасения вызывают гиганты, занимающиеся данными, — «нефтью цифровой эпохи» — Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. Если в 2011 году список крупнейших компаний возглавляли 4 компании сырьевого сектора, то в 2018 году все 5 лидеров по капитализации — цифровые компании. Ежегодный рост капитализации цифровых гигантов составляет от 28% у Facebook, до 58% у Alibaba Group (Dogsofthe Dow.com).

По различным оценкам, цифровая экономика несет в себе огромные изменения для более чем 50% разных отраслей. Это вызвано тем, что информационные технологии и платформы кардинально меняют бизнес-модели, повышая их эффективность за счет устранения посредников и оптимизации. Как выяснили специалисты Всемирного банка, увеличение числа пользователей высокоскоростного Интернета на 10% может повысить ежегодный прирост ВВП от 0,4% до 1,4%.

Признанием значимости роли е-экономики является ежегодное увеличение ее доли в ВВП государств почти на 20%, в развитых странах эта цифра в среднем составляет 7%. В 2010 г. компания Boston Consulting Group оценила размер цифровизации в 2,3 трлн долл. Для группы стран 20, это около 4,1% их ВВП. При сохраняющихся темпах роста через 10-15 лет доля такой экономики в мировом ВВП достигнет, по различным прогнозам, 30-40%.

В развивающихся странах на сектор ИКТ приходится около 1% работающих, непосредственно в нем создается сравнительно небольшое количество рабочих мест, однако, возрастет число занятых в других секторах, развитию которых способствуют высокие технологии (4,9 рабочих места на 1 в сфере ИКТ, рис. 1).

Рис. 1. Навыки, востребованные в цифровой экономике.

Первой особенностью является все большая открытость, интегрированность и размывание границ экономики, мировая экономическая интеграция и существенное «расширение мировой торговли и всех видов обмен в международной экономике» как ключевой принцип социально экономических взаимоотношений на международной арене.

Вторая особенность состоит в организации эффективных механизмов регулирования системы социально-экономического хозяйственного сотрудничества на межстрановом уровне [5, с.10-13].

Третья особенность - это рост количества, активности, масштабов и в

целом усиление роли всей системы транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков в рамках международного управления движением товаров, услуг, капиталов, активов, собственных и заемных средств, международного регулирования финансовой сферы в целом.

Четвертая особенность заключается в том, что становление мировой экономической системы в условиях глобализации не ограничивается рамками лишь одной страны, она входит в непрерывный международный финансовый процесс.

Пятой специфической особенностью глобализационных процессов мировой экономики является масштабное, повсеместное развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий, что стало пусковым механизмом роста производительности труда во многих странах, тем самым способствуя тесному взаимосвязанному сотрудничеству региональных и международных рынков.

Шестая особенность - это формирование системы международных торговых отношений, базирующихся на принятых мировым сообществом правилах международных миграционных процессов в сфере трудовых ресурсов, социально-экономического капитала и технологий на фоне углубления либерализации внешнеэкономической деятельности [6, с.22-30].

Отсюда седьмой особенностью можно назвать создание системы международных организаций (например, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и др.), призванные содействовать стабильному и сбалансированному развитию как мировой, так и национальной экономик разных стран.

Восьмая особенность - это изменение характера вовлечения экономик стран и мировых компаний в международное разделение труда, что связано с усилением глобализационного развития. Это проявляется на уровне процесса интернационализации научно-технического прогресса и производства (в

частности, институционализируются единые нормативные стандарты качества товаров и услуг, а также устанавливаются единые социально-экономические и технико-экономические показатели продукции).

Наконец, девятой особенностью глобализации мировой экономики является формирование инновационных форм интернационализации социально-экономической системы хозяйствования, которые «проявляются в развитии производства в рамках ТНК тех видов продукции, которые участвуют в международном внутрифирменном кооперировании».

Выводы и предложения. В рамках данной статьи целесообразно обозначить некоторые факторы мировой экономики, в результате влияния которых происходит увеличение темпов экономического роста в различных странах, принимающих активное участие в процессах экономической глобализации:

- во-первых, фактор углубления международного разделения труда и специализации производства, что дает толчок более эффективному применению имеющихся ресурсов;

- во-вторых, «использование эффекта экономии на масштабах при организации крупносерийного производства, ориентированного на весь мировой рынок»;

- в-третьих, немаловажен фактор усиления глобальной экономической конкуренции и конкурентной борьбы, которая является пусковым механизмом повышения эффективной деятельности производства и способствует внедрению и распространению инновационных технологий (в том числе и глобальных информационных технологий);

- в-четвертых, расширение диапазона влияния социально-экономической (финансовой) базы с целью реализации экономических инвестиций посредством создания мирового экономического рынка и увеличения международной мобильности капиталовложения [7, с.260-263].

Таким образом, глобализация как объективный и неизбежный процесс углубляет, расширяет и ускоряет всемирные взаимосвязи и взаимозависимости социально-экономической системы хозяйствования во всех сферах сегодняшней общественной жизни. В целом, процессы глобализации в рамках современной мировой экономики можно охарактеризовать как усиление взаимосвязанности, взаимообусловленности и взаимозависимости различных национальных экономик, взаимовлияния и переплетения различных сфер социально экономических процессов и социально-экономической жизнедеятельности мировой хозяйственной сферы.

Использованная литература:

1. Мухаммедов М.М., Камилова Н.А. Экономическая теория. Учебник для ВУЗов. – Самарканд: СамИЭС, «ООО Star-Sel», 2023. – 456 с.
2. Камилова Н.А. Макроэкономика. Учебное пособие. – С.: СамИЭС «ООО Star-Sel», 2022. – 262 с.
3. Гафиатулина Н.Х. Влияние социально-классового, экономического неравенства на социальное здоровье студенческой молодежи // Вестник Института истории, археологии и этнографии. 2012. №4 (32). С. 103-108.
4. Игнатова Т.В., Подольская Т.В. Возможности глобального управления мировой финансовой системой: реалии и перспективы // Век глобализации. 2014. Выпуск №2.
5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.В. Современный экономический словарь. М., 2006.
6. Панкратова Е.В. Глобализация мировой экономики // Известия государственного педагогического университета. 2008. №6 (10). С. 10-13.
7. Панасенкова Т.В. Глобализация экономики как закономерность мирового развития // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2012. № 1 (37) С. 22-30.